

Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2013

1. *Salmonella* spp.

Salmonella je celosvetovo dlhodobou významným zoonotickým patogénom ľudí i zvierat, v krajinách EÚ je ročne hlásených približne 97 000 potvrdených prípadov. Zdrojom nákazy sú najmä vtáci, hlavným prameňom ochorenia u ľudí sú vajcia, nedostatočne tepelne ošetrované alebo rekontaminované potraviny živočíšneho pôvodu. Od roku 2006 je v krajinách EÚ zaznamenané zvýšené hlásenie ochorenia ľudí spojených s rôznymi druhmi kontaminovanej surovej zeleniny. Napriek tomu, že od roku 2007 je v krajinách EÚ/EEA zaznamenaný klesajúci trend salmonelózy, sú tieto druhou najčastejšie hlásenou gastrointestinálnou infekciou, pričom u detí je počet hlásení päťkrát vyšší ako u dospelých ľudí. V rámci krajín EÚ/EEA boli v roku 2012 zaznamenané aj 4 epidémie, ktoré zasiahli viacero členských štátov EÚ, najväčšia so 700 prípadmi prebiehala v rokoch 2012 až 2014 s vyvrcholením v auguste 2013. Epidémia postihla až 10 krajín EÚ a zdrojom nákazy bolo morčacie mäso.

Salmonelózy u **ľudí** majú od roku 1998 klesajúcu tendenciu, v roku 2013 bolo hlásených **4 033** ochorení, čo je oproti 5-ročnému priemeru pokles o 23 %. Výrazný pokles je zaznamenaný i u počtu nosičstiev a mimočrevnej lokalizácie, avšak stúpajúci trend majú importované nákazy, kým v roku 2011 bolo iba 20 prípadov, tak v roku 2013 to bolo až 44. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v roku 2013 celkový počet epidémií i osôb, ktoré počas nich ochoreli mierne klesol, vykázaných bolo 211 epidémií, v ktorých ochorelo 762 osôb. V etiológii ochorenia i nosičstiev sa obdobne ako v predchádzajúcich rokoch najčastejšie uplatnila *S. Enteritidis*; v etiológii ochorenia v 2 966 prípadoch (73,5 %) a v 18 prípadoch (64,3 %) nosičstiev. V roku 2013 nebolo hlásené úmrtie na salmonelózu, posledné hlásené úmrtie bolo v roku 2011.

V roku 2013 bolo vyšetrených **21 122** vzoriek **potravín** s nálezom salmonel v 44 vzorkách (0,21 %). Najvyššie percento pozitívnych vzoriek bolo zaznamenané v hydinovom mäse 2,6 % (5,19 % v roku 2012). V ostatných druhoch potravín sa percento pozitívnych vzoriek pohybovalo od 0,27 % do 0,09 %. V roku 2013 bolo izolovaných až 15 rôznych sérovarov. Kým v predchádzajúcich rokoch najčastejšie izolovanou bola *S. Enteritidis*, v roku 2013 sa dostala až na druhé miesto za *S. Montevideo* a treťou najčastejšie izolovanou bola *S. Infantis*.

U **živých zvierat** bolo vyšetrených 5 221 krdľov hydiny, z ktorých 76 malo pozitívne nálezy (1,4 %) a 1 053 vzoriek od ostatných vtákov a zvierat, z ktorých 44 (4,1 %) bolo pozitívnych. U hydiny *Gallus Gallus* je od roku 2008 zaznamenaný pokles pozitívnych krdľov, z 1 168 vyšetrených reprodukčných krdľov nebol žiadny pozitívny, u nosíc bolo 1,76 % (prevládala *S. Enteritidis*) a brojlerov 1,88 % (prevládala *S. Infantis*) pozitívnych krdľov. Krdle husí (4) i kačíc (4) boli bez pozitívnych nálezov. Kým v roku 2012 bolo iba 1,6 % pozitívnych krdľov moriek, v roku 2013 stúpol počet pozitívnych chovov na 2,14 % so 66,6 % zastúpením *S. Newport*. Zo 128 iných druhov vtákov bolo 6,28 % pozitívnych, najvyšším percentom pozitívnych vzoriek, obdobne ako v roku 2012 sa podielali holuby 12,8 % pozitívne na *S. Typhimurium*. U zvierat bolo izolovaných 29 sérovarov, dominantným bola *S. Infantis*. V priebehu roka 2013 bolo v SR evidovaných **7 ohnísk** salmonelózy u zvierat v šiestich regiónoch v štyroch krajoch.

V roku 2013 bolo vyšetrených 909 vzoriek **krmív s pozitívnym nálezom u 0,99 %**, na čom sa podieľali najmä živočíšne krmivá, typizovaných bolo 6 sérovarov salmonel s najvyšším zastúpením *S. Enteritidis*.

Z 19 116 vyšetrených vzoriek **vody a prostredia** bolo 0,24 % pozitívnych. Vyššie percentá pozitívnych vzoriek boli zistené vo vode z akvárií 100 %, piesku 6,6 % a prostredia exotických zvierat 2,3 %.

Rezistencia mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam predstavuje reálne nebezpečenstvo pri liečbe infekcií. *S. Infantis*, ktorá sa vyznačuje veľkým podielom multirezistentných izolátov (zo 41 izolátov iba 3 úplne citlivé) sa stala najrozšírenejším sérovarom u brojlerov. U *S. Enteritidis* je výskyt kmeňov rezistentných voči kyseline nalidixovej a ciprofloxacínu (NxCp), resp. ampicilínu iba sporadický a u *S. Typhimurium* sa vyskytovali kmene od citlivých až po multirezistentné.

2. *Escherichia coli*

Escherichia coli je dôležitým zástupcom črevnej mikroflóry ľudí aj zvierat, ale mimo čreva je baktéria skoro vždy patogénna. V súčasnosti sa za najviac významné patogénne druhy *E. coli* považujú kmene patriace do patogénnych skupín: vero/shiga-cytotoxín produkujúce *E. coli* (VTEC/STEC), enteroagregatívne kmene *E. coli* (EAggEC), enteroinvazívne kmene *E. coli* (EIEC), enterotoxinogénne kmene *E. coli* a všeobecne enteropatogénne kmene *E. coli* (EPEC). Kmene VTEC vyvolávajú mierne zažívacie problémy a hnačky, ale aj závažné ochorenia ako hemoragickú kolitídu, trombotickú trombocytopenickú purpuru (TTP), hemolyticko-uremický syndróm (HUS), poškodenie, zlyhanie obličiek a následne môžu mať až fatálne následky. VTEC kmene sú považované ako hlavná príčina ochorení spôsobených otravou jedlom. Inkubačná doba je 3 – 9 dní po konzumácii kontaminovanej potraviny, alebo po vystavení možnému zdroju infekcie. Latentné obdobie medzi gastrointestinálnym ochorením a HUS sa pohybuje v rozsahu 7 dní.

V priebehu roka 2013 bolo hlásených **10 ochorení** spôsobených enteropatogénnymi *E. coli*, z toho 9 ochorení detí a jedna dospelá žena. Všetky prípady si vyžiadali hospitalizáciu. Na prítomnosť *E. coli* bolo vyšetrených **3 524 vzoriek potravín**, pozitívne nálezy boli v 10 % najmä pokrmov rýchleho občerstvenia, ovocných a zeleninových šťavách, surovom mäse a výrobkoch z neho, avšak prítomnosť žiadneho patogénneho druhu *E. coli* nebola dokázaná.

Ako indikátor fekálneho znečistenia bolo na prítomnosť *E. coli* vyšetrených **16 514 vzoriek vodného prostredia**, z ktorých 6,0 % bolo pozitívnych. Analyzovaných bolo aj **29 027 vzoriek prostredia**, z ktorých pozitívnych bolo 4,5 % vzoriek.

3. *Yersinia spp.*

Do rodu *Yersinia* patrí 11 bakteriálnych druhov, z ktorých sú dva primárne črevné patogény *Y. pseudotuberculosis* a *Y. enterocolitica* pôvodcovia alimentárnej nákazy, ochorenia prenosného zo zvierat na ľudí – yersiniózy. Ochorenie postihuje najmä deti a dospelé osoby so zníženou odolnosťou, najčastejšie sa prejavuje rôznymi zažívacími ťažkosťami, inkubačná doba môže byť od niekoľko hodín po 3 – 11 dní. Hnačky bývajú vodnaté, sfarbené do zelena, avšak priebeh ochorenia môže byť aj bezpríznakový. V prípadoch silných brušných bolestí pripomína symptómy akútnych apendicitíd. Niekedy spôsobuje kožné reakcie, označované ako Erythema nodosum. Hlavným rizikovým faktorom vzniku yersiniózy sú potraviny, pričom *Yersinia* prežívajú aj mrazenie. Prameňom nákazy môžu byť hospodárske, domáce i voľne žijúce zvieratá a hlodavce. Menej častým zdrojom sú vtáky, žaby, muchy, blchy, kraby a ustrice. Možný je i priamy prenos z človeka na človeka.

Aj napriek tomu, že výskyt yersinióz má vo všeobecnosti v EÚ klesajúcu tendenciu, v SR je chorobnosť **ľudí** o niečo vyššia, ako je priemer v EÚ/EFTA. V priebehu roka 2013 bolo hlásených **165 ochorení**, najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 1 až 4-ročných detí. Charakter výskytu bol sporadický a rodinný. Kým v predchádzajúcich rokoch boli hlásené ochorenia extraintestinálnej yersiniózy, v roku 2013 tieto nahlásené neboli.

V roku 2013 bolo vyšetrených **100 vzoriek mäsa**, mäsových výrobkov a zeleniny odobratých v obchodnej sieti a pochádzajúcich z domácej i komunitárnej produkcie. Prítomnosť *Yersinia enterocolitica* bola potvrdená v dvoch vzorkách surového bravčového

mäsa. Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch boli na *Yersinia* spp. vyšetované vzorky pochádzajúce od spoločenských **zvierat**. Celkovo bolo vyšetrených **132** vzoriek trusu, výterov a orgánov psov a mačiek, *Yersinia* spp. nebola zaznamenaná.

4. *Shigella* spp.

Baktérie rodu *Shigella*, patriace do čeľade *Enterobacteriaceae* a radu *Enterobacteriales*, sú patogénne tak pre človeka, ako aj pre primáty. Shigelly sú veľmi citlivé na vyschnutie aj na bežné dezinfekčné prostriedky, produkujú toxíny a sú pôvodcom alimentárnej nákazy shigelózy. Zdrojom infekcie je človek, nákaza sa šíri fekálne-orálnou cestou, priamym kontaktom, kontaminovanou potravou, vodou alebo predmetmi. Nákazu môžu pasívne preniesť aj muchy. Inkubačná doba je od 1 do 7 dní, prejavuje sa triaškou, malátnosťou, horúčkou, bolesťami brucha, vodnatými hnačkami s prímесou hlienu. Ochorenie môže pretrvávajúť 5 až 7 dní. V krajinách EÚ je toto ochorenie spojené najmä s cestovaním mimo krajín EÚ a najčastejšie sa ochorenie vyskytuje u detí do 5 rokov.

Kým priemerná chorobnosť sa v krajinách EÚ/EFTA pohybuje okolo 1,6/100 000 obyvateľov, v priebehu roku 2013 bolo v SR hlásených **293 ochorení** (chor. 5,42/100 000). Ochorenia boli hlásené v každej vekovej skupine, pričom najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u 0-ročných a 1 až 4-ročných detí. Importované nákazy boli zaznamenané v 18 prípadoch.

5. *Cronobacter* spp.

Cronobacter bol ako nový rod zaradený v roku 2007 a je príčinou závažných ochorení dojčiat. Kontaminácia sušenej dojčenskej výživy týmto patogénnom je hlavnou príčinou neonatálnych infekcií. Smrť bola hlásená až u 50 % novorodencov, ktorá nastala od niekoľkých hodín do niekoľkých dní. U prežitých prípadov môže dôjsť k neurologickým poškodeniam a infekciám centrálnej nervovej sústavy. V potravinách sa vyskytuje v chlebe, syre a najmä v sušenej dojčenskej výžive.

V roku 2013 bolo vyšetrených **275** vzoriek počiatočnej a následnej detskej mliečnej výživy, z ktorých 3 vzorky – 1,1 % boli pozitívne na prítomnosť *Cronobacter* spp.

6. *Campylobacter* spp.

Baktérie rodu *Campylobacter* sú pôvodcami ochorenia kampylobakteriáza, ochorenia postihujúceho ľudí i zvieratá. Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí 2 až 5 dní, pričom infekčná dávka je všeobecne nízka. V Európe je najčastejší výskyt ochorenia v mesiacoch jún – august, pričom najviac notifikovaných prípadov je u detí do 5 rokov. Klinické príznaky zahŕňajú hnačky, bolesti brucha, zvýšená teplota, bolesti hlavy a svalov, niekedy i zvracanie. Črevné ochorenie spontánne ustupuje spravidla počas 4 – 6 dní. Avšak vyskytnúť sa môžu aj mimočrevné infekcie a post infekčné komplikácie, ako reaktívna artritída a neurologické dysfunkcie vedúce až k úmrtiu. Ciest prenosu je niekoľko: fekálno-orálny, interhumánný, sexuálnym kontaktom, konzumáciou kontaminovanej potravy a vody. Najčastejším spôsobom infikovania je konzumácia surových a nedostatočne tepelne spracovaných primárne, alebo sekundárne kontaminovaných potravín (hydinové a bravčové mäso, surové mlieko).

Výskyt ochorení u **ľudí** má stúpajúci trend, v roku 2013 bolo v SR hlásených **5 959** ochorení. Najviac prípadov sa vyskytlo od mája do októbra. Väčšie epidémie, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, boli 2 a menších epidémií bolo 106.

V roku 2013 bolo vyšetrených **1 115** vzoriek **potravín** odoberaných v obchodnej sieti a v rámci podnikov spoločného stravovania. Pozitívne nálezy na termofilný *Campylobacter* spp. boli zaznamenané v 16 vzorkách (1,4 %), na čom sa najviac podieľalo čerstvé mäso brojlerov a moriek.

U **zvierat** bol zaznamenaný významný pokles z 10,3 % pozitívnych zvierat v roku 2012, na **2,1 %** v roku 2013. Najvyššou mierou sa na počte pozitívnych nálezov podieľali psy. Celkovo bolo vyšetrených 571 zvierat.

Z pohľadu antimikrobiálnej **rezistencie** kampylobakterov, získané údaje poukazujú na pomaly sa zvyšujúcu hladinu rezistencie izolátov k jednotlivým triedam antimikrobiálnych látok, najmä voči fluorochinolónom.

7. *Listeria spp.*

Listérie sú zoonotické baktérie, z ktorých jeden druh *Listeria monocytogenes* je pôvodcom vážneho zoonotického ochorenia – listeriózy, ktorá sa vyznačuje vysokou úmrtnosťou. Ochorenie sa prejavuje symptómami podobnými chrípke, a v prípade rozšírenia sa na nervový systém, môže sa prejavovať i príznakmi meningitídy. K prenosu na človeka dochádza najčastejšie pri styku s chorými zvieratami, konzumáciou kontaminovaných potravín, najmä surových, či tepelne neošetrených. K rizikovým potravinám patrí nepasterizované mlieko a výrobky z neho, dary mora, údené ryby, mäso. Zdrojom nákazy môže byť i zelenina pestovaná na kontaminovanej pôde, alebo zavláňovaná odpadovými vodami. Listérie sa dokážu množiť i počas skladovania potravín v chladničke. Hlavným rezervoárom listérií vo voľnej prírode sú nakazené hlodavce, uvoľňujúce listerie do prostredia najmä močom.

V roku 2013 bolo v SR hlásených **18** ochorení **Ľudí** na listeriózu, čo je oproti roku 2012 o 7 ochorení viac a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt o 25 % vyšší, avšak počet úmrtí v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 poklesol zo 4 na **2 úmrtia**. Kým v roku 2012 nebola zaznamenaná forma novorodeneckej listeriózy, v roku 2013 boli až 3 prípady. Na prítomnosť listérií bolo v roku 2013 vyšetrených **10 792** vzoriek **potravín**, z ktorých 62 bolo pozitívnych (0,57 %). Najviac pozitívnych nálezov, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, bolo u syrov z nepasterizovaného, najmä ovčieho mlieka, lahôdkarských výrobkoch, ale i v mäsových výrobkoch a zeleninových šalátoch.

Percento pozitívnych vzoriek zo **zvierat** sa od roku 2009 pohybuje v rozmedzí od 2,4 % po 6 %. V roku 2013 bolo vyšetrených **804** vzoriek tkanív a krvi zo zvierat, z ktorých 47 bolo pozitívnych (5,8 %). Pozitívne nálezy sú, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, zisťované u hovädzieho dobytku, oviec a kôz. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy percento pozitívnych **sterov** z potravinárskych prevádzok bolo až 0,7 %, bol v roku 2013 zaznamenaný výrazný pokles na 0,22 %. V roku 2013, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, bol najčastejšie izolovaným sérotypom 1/2a, ktorý mal až 58 % zastúpenie.

8. *Mycobacterium spp.*

Tuberkulózu **Ľudí** a zvierat vyvolávajú patogénne druhy z rodu *Mycobacterium*. Zoonotický potenciál majú najmä druhy tzv. komplexu *Mycobacterium tuberculosis*. Zdrojom nákazy je chorý človek alebo zviera, vstup nákazy je najčastejšie dýchacími cestami, menej často kontaminovanou potravou, priamym stykom s poranenou kožou alebo sliznicou. Riziko vzniku infekcie je závislé na infekčnosti zdroja, tesnosti kontaktu, množstva inhalovaných baktérií, stave imunitného systému hostiteľa. Medzi klinické príznaky patria slabosť, únava, inapetencia, strata hmotnosti, subfebrilita, nočné potenie sa, bolesť svalov a kĺbov, kašeľ neskôr cyanóza, dyspnoe, bolesti hrudníka.

V roku 2013 bolo hlásených **401** prípadov ochorení **Ľudí** na TBC. Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch bola najvyššia chorobnosť, ktorá dvojnásobne prevyšovala celoslovenskú chorobnosť, zaznamenaná v Prešovskom kraji. Úmrtnosť na alebo pri TBC bola hlásená u 24 pacientov. Z hľadiska zdravia **zvierat** má SR úradný status krajiny bez výskytu bovinnej tuberkulózy, pre jeho udržanie bolo v roku 2013 vykonaných **53 316** tuberkulinácií hovädzieho dobytku.

9. *Francisella tularensis*

Pôvodcom tularémie, prírodnou ohniskovej zoonózy prenosnej zo zvierat na ľudí, je drobná baktéria *Francisella tularensis*, cirkulujúca v prírodných ohniskách medzi rozličnými druhmi rezervoárových zvierat. K prenosu nákazy na človeka môže dôjsť pri kontakte s infikovaným zvieratom, s kontaminovaným prostredím, kliešťami, či bodavým hmyzom a alimentárne. Na Slovensku je významnou endemickou oblasťou tularémie Záhorská nížina. Podľa vstupnej brány infekcie sa ochorenie klinicky manifestuje ako forma ulceroglandulárna, glandulárna, orofaryngeálna, okuloglandulárna, pľúcna, intestinálna a tyfoidná. Letalita neliečených ochorení vyvolaných poddruhom *tularensis* sa pohybuje od 5 % do 15 %, u chorých s pľúcnou formou ochorenia a sepsou môže dosahovať 30 až 60 %.

Od výskytu epidémií tularémie u **Ľudí** v SR v rokoch 1995/1996 a 2002 má incidencia ochorenia klesajúci trend. V roku 2013 bolo hlásených 9 ochorení, väčšina z nich v kraji Nitrianskom 7, a po jednom ochorení v Bratislavskom a Prešovskom kraji. V ostatných troch rokoch ani jedno z hlásených ochorení nebolo prenesené z poľných zajacov, čo koreluje s negatívnym výsledkom vyšetrenia 53 **poľných zajacov** z roku 2013. V roku 2013 LF UK vyšetřoval seropozitivitu 548 **domácich zvierat** na západnom Slovensku, pozitívnych bolo 18,1 %. Najvyššia prevalencia protilátok 34,7 % sa zistila u koní vyšetřených prevažne v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

10. *Brucella* spp.

Baktérie rodu *Brucella* sú pôvodcami brucelózy, ochorenia postihujúceho zvieratá i ľudí. Okrem priameho kontaktu s chorým zvieratom, je častým zdrojom nákazy pre človeka i kontakt s infikovaným mäsom, tepelne neošetrené mlieko a výrobky z neho. Pasterizáciou sa baktérie zničia a ochorenie sa neprenáša ani z človeka na človeka. V krajinách EÚ/EFTA bol od roku 2007 zaznamenaný výrazný pokles ochorenia u ľudí, vyšší počet ochorení je hlásený z Grécka, Portugalska a Španielska. Symptómy akútneho ochorenia sú podobné chrípke – horúčka, bolesti hlavy a celková slabosť. Pri chronickom priebehu sú horúčky, bolesti kĺbov, strata hmotnosti a únava.

V roku 2013 bol v SR hlásený jeden prípad brucelózy, pričom incidencia ochorenia u ľudí v posledných rokoch varíruje medzi 1 a 0. SR je krajinou úradne bez výskytu bovinnej, ovinej a kaprinnej brucelózy. Na udržanie týchto štatútov bolo v roku 2013 vykonaných 76 266 sérologických vyšetření hovädzieho dobytku, oviec a kôz bez pozitívnych nálezov.

11. *Leptospira* spp.

Leptospiroza je zoonotické bakteriálne infekčné ochorenie postihujúce široký okruh zvierat a človeka. Prenos je uskutočnený najmä prostredníctvom moču infikovaných zvierat, ktorý kontaminuje pôdu, vodu, krmivo a stelivo. Človek sa najčastejšie nakazí cez kožu a sliznice, zriedkavejšie kontaminovanou pitnou vodou alebo potravinami. Ochorenie ľudí sa môže vyskytovať pod rôznym klinickým obrazom, od ľahkého horúčkoveho stavu až po ťažké poškodenie orgánov a môže viesť až k smrti. V krajinách EÚ patři leptospiroza medzi zriedkavejšie ochorenia, počet hlásených prípadov kulminuje okolo 600 ročne, s maximom v mesiacoch júl až september. Infekcia u hospodárskych zvierat často prebieha bez zjavnejších klinických príznakov, u gravidných zvierat dochádza k abortom, rodeniu mŕtvych alebo málo životaschopných mláďat.

V SR má incidencia leptospiroz klesajúcu tendenciu, v roku 2013 boli hlásené 4 ochorenia u **Ľudí**. Ochorenia vyvolané leptospirovými kmeňmi sérovarov *Icterohaemorrhagiae/Copenhageni*, ktoré boli v roku 2012 pôvodcami 3 ochorení na Weilovú chorobu, neboli v roku 2013 zaznamenané. Obdobne ako v roku 2012 boli pôvodcami ochorení ľudí leptospirové kmene sérovaru *Grippityphosa* a skupiny *Pomona*. V roku 2013 bolo v rámci SR na leptospirozu vyšetřených **4 904 zvierat** z toho 7,6 % pozitívnych. Hovädzí dobytok sa na počte vyšetřených zvierat podieľal 95 %. Oproti roku 2012 sa

séropozitivita psov dvojnásobne znížila z 19,54 % na 8,9 %, avšak rovnako ako v predchádzajúcich rokoch tvorila najvyššie percentá pozitívnych vzoriek zvierat. Na druhom mieste v percente pozitIVITY zvierat bol hovädzí dobytok (7,8 %), pričom tento tvoril, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, až 93 % zo všetkých vyšetrených vzoriek zvierat. V kategórii ošpaných nebola zaznamenaná zmena oproti minulému roku a percento pozitIVITY dosiahlo hodnotu 5,3 %.

12. *Borrelia burgdorferi* (sensu lato)

Baktéria *Borrelia burgdorferi* (sensu lato) je pôvodcom multisystémového infekčného zápalového ochorenia Lymfatickej boreliózy. Na severnej pologuli patrí k najčastejšie vektorom prenášaným ochoreniam a od roku 1985 sa zisťuje i v SR. Vnímavých druhov zvierat je veľa, z domácich zvierat má najväčší význam u psov, koní, hovädzieho dobytku a drobných prežúvavcov. Prenos sa uskutočňuje predovšetkým kliešťami. Ako typický znak sa v mieste bodnutia po infikovaní objaví veľké sčervenanie s výrazným okrajom. Pri zhubnom priebehu alebo neskorom liečení môže ochorenie spôsobiť chronické zmeny orgánov, invaliditu, prípadne až smrť. U zvierat sa ochorenie klinicky prejavuje podobne ako u človeka. Väčšinou je jeho priebeh inaparentný a dochádza hlavne k poruchám pohybového aparátu.

V roku 2013 bolo v SR hlásených **998** ochorení **Ľudí**, čo je **o 32,4 % viac** ako v roku 2012. Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka s maximom v júli, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, boli ochorenia hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť, taktiež rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji.

Sérologicky bolo vyšetrených **223** vzoriek krvi **zvierat**, s najvyššou pozitivitou 39,6 %, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, u psov. Prevalencia *Borrelia burgdorferi* sensu lato vo vektoroch, ktorými sú kliešte *Ixodes ricinus*, sa v košickej mestskej aglomerácii pohybovala na úrovni 30 % a v Slovenskom krase na úrovni 13,25 %.

13. *Coxiella burnetii*

Baktéria *Coxiella burnetii* je pôvodcom zoonotického ochorenia Q horúčky. Hlavným rezervoárom a zdrojom nákazy pre Ľudí sú najmä prežúvavce. K infekcii Ľudí dochádza najmä po inhalácii kontaminovaného aerosólu alebo prachu, kontaktom s infikovanými zvieratami a konzumáciou kontaminovaného mlieka. Inkubačná doba je 20 dní. Akútna forma sa prejavuje vysokou horúčkou, bolesťami hlavy, slabosťou a triaškou. Chronická Q horúčka je menej častá, ale môže byť spojená s komplikáciami, ako je endokarditída, či poruchy pečene. V rokoch 2007 až 2010 bola v Holandsku epidémia Q horúčky, počas ktorej ochorelo 4 000 Ľudí, z ktorých 24 zomrelo. *Coxiella burnetii* zvyčajne nie je príčinou klinického ochorenia u zvierat, ale sú s ňou spojené aborty hovädzieho dobytku, kôz a oviec.

Ochorenie na Q horúčku u **Ľudí** na Slovensku **nebolo** hlásené od roku 2007. U **zvierat** bolo vyšetrených **3 567** vzoriek krvi, s pozitívnym sérologickým nálezom u hovädzieho dobytku a kôz. U oviec, obdobne ako v roku 2012, neboli pozitívne nálezy zaznamenané.

14. *Chlamydia* spp.

Chlamýdie sú pôvodcami infekčného ochorenia cicavcov a vtákov – chlamydiózy, ktorá je prenosná na Ľudí s veľmi širokým klinickým obrazom a zvlášť riziková v gravidite. Ochorenie sa u zvierat prejavuje hnačkami, postihnutím CNS, zápalmi pľúc, horúčkou, polyartritídou, strachom a rýchlym hynutím. V prírode je veľký počet voľne žijúcich rezervoárových zvierat, hlavným zdrojom nákazy býva chorá ovca, avšak veľkým rezervoárom sú i vtáky importované z Južnej Ameriky a Afriky, ako i voľne žijúce migrujúce vtáctvo.

Kým v roku 2012 ochorenia u **ľudí** hlásené neboli, v roku 2013 bolo hlásené **jedno** ochorenie pacienta chovajúceho papagája. Sérologické vyšetrenie papagája dokázalo v krvnom sére špecifické protilátky proti *Chlamydia psittaci*.

Od roku 2010 sa séropozitivita u **zvierat** pohybuje od 2,17 % do 4,63 %. Relatívne stabilná prevalencia chlamýdiovej nákazy je pravdepodobne výsledkom pretrvávajúcej korelácie medzi rezervoárovými zvieratami a zvieratami chovanými na hospodárske účely. V roku 2013 bolo sérologicky vyšetrených **4 956** vzoriek zo zvierat, z ktorých 3,40 % bolo pozitívnych. Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch najviac pozitívnych bolo u 13,74 % oviec, pričom väčšinu vzoriek tvorili ovce po potrate. V porovnaní s rokom 2012 poklesla séropozitivita u oviec i u hovädzieho dobytku, avšak stúpila u kôz.

15. *Anaplasma phagocytophilum*

Baktéria *A. phagocytophilum* spôsobuje závažné ochorenie ľudí, tzv. humánnu granulocytárnu anaplazmózu (HGA) a zvierat – granulocytárnu anaplazmózu psov, koní a tzv. kliešťovú horúčku prežúvavcov. V krvi hostiteľa napáda prednostne granulocyty a oslabuje imunitný systém. Udržiavanie a cirkulácia baktérie v prírodnom ohnisku je podmienená prítomnosťou kompetentného rezervoárového hostiteľa a vnímavých hostiteľov, teda zvierat, ktoré sú schopné nakaziť sa počas cicania od infikovaného kliešťa. V súčasnosti je známa prítomnosť anaplazmiem v Európe u jeleňov, srn aj voľne žijúcich líšok, hlodavcov aj hmyzožravcov, ktorí sú rezervoármi pôvodcu ochorenia v prírodných ohniskách.

V SR anaplazmóza u **človeka** zatiaľ zistená **nebola**, avšak v USA identifikovali takmer 3 000 nakazených ľudí. Prevalencia infekcie kliešťov na *A. phagocytophilum* na východnom a strednom Slovensku sa pohybovala na úrovni od 3,7 % do 5,7 %. Na prítomnosť *A. phagocytophilum* bolo vyšetrených **657 psov**, s pozitívnym nálezom u 3,2 % a **32 koní** s pozitívnym nálezom v jednom prípade.

16. *Bacillus anthracis*

Bacillus anthracis je pôvodcom závažného, často smrteľného ochorenia sneti slezinnej – antraxu. Ochorenie je primárne u prežúvavcov, ale môže postihnúť všetky cicavce vrátane človeka. V infikovaných zvieratách sa vyskytuje vo vegetatívnej forme, výlučkami a krvou nakazených zvierat sa dostáva do prostredia, kde v nepriaznivých podmienkach vytvára spóry. V Európe sa od roku 1984 vyskytuje len sporadicky, avšak v roku 2010 bola prvýkrát zaznamenaná epidémia antraxu u narkomanov z kontaminovaného heroínu (124 prípadov vo Veľkej Británii a Nemecku). Epidémia u narkomanov sa zopakovala i v roku 2012 z 13 prípadov vo Veľkej Británii, v Nemecku a v Dánsku bolo 5 fatálnych.

V roku 2013 sa ochorenie na antrax u **ľudí nevyskytlo**, posledný prípad bol v SR potvrdený v roku 2003. V rámci podozrenia na antrax bolo v roku 2013 vyšetrených **5** vzoriek orgánov a krvi z **hovädzieho dobytku**, všetky s negatívnym výsledkom. V rámci prevencie ochorenia pracovníkov spracúvajúcich kožu bolo v roku 2013 vyšetrených na antrax 55 vzoriek kožnej suroviny, s negatívnym výsledkom. Vo vyšetrovaných podozrivých poštových zásielkach neboli v roku 2013 preukázané spóry *Bacillus anthracis*.

17. *Clostridium* spp.

Baktérie rodu *Clostridium* sú pôvodcami klostridióz – infekcie alebo toxikoinfekcie. Klostrídie sú baktérie so schopnosťou tvorby spór. *Clostridium perfringens* je preukázaný pri nekrózach tkanív, bakteriémiách, enfyematických cholecystitídach a plynovej flegmóne. Nachádza sa v črevách zvierat, kam sa dostáva z pôdy krmivom a pitnou vodou. Tvorí α toxín a epsilontoxín, inkubačná doba je 6 – 24 hodín po prijatí kontaminovanej potravy, najčastejším zdrojom býva tepelne nedostatočne upravené mäso. *Clostridium botulinum* produkuje botulotoxín, čo je neurotoxín, ktorý paralyzuje motorické zakončenia periférnych nervov. Intoxikácia sa prejavuje suchom v ústach, paralýzou očí, poruchami hltania a reči,

paralýzou kostrových a dýchacích svalov. K úmrtiu dochádza najčastejšie na 2. – 5. deň po požití, mortalita je 17 – 80 %.

V roku 2013 boli u **ľudí** zaznamenané **2** prípady ochorenia, ktorého pôvodcom bolo *Clostridium perfringens*. V oboch prípadoch sa jednalo o nozokomiálnu nákazu. Ochorenie, ktorého pôvodcom by bolo *Clostridium botulinum*, nebolo v roku 2013 hlásené. V roku 2013 bolo na prítomnosť *Clostridium perfringens* vyšetrených **7 470** vzoriek **potravín**, pitnej a minerálnej vody, z ktorých **0,22 %** bolo pozitívnych, na čom sa podieľali najmä hotové pokrmy na priamu spotrebu a cukrárenské výrobky. Na základe klinického, prípadne patologicko-anatomického vyšetrenia bolo analyzovaných **585** vzoriek klinického materiálu rôznych druhov **zvierat**, z ktorých 58,3 % bolo pozitívnych. Najviac vyšetrených vzoriek pochádzalo od psov (131), u tejto kategórie zvierat bolo zároveň až 76,3 % pozitívnych nálezov. V roku 2013 bolo vyšetrených i **102** vzoriek **krmív**, z ktorých pozitívnych bolo 34,3 % vzoriek. Zo siedmich rôznych typov krmív boli pozitívne nálezy iba v sušenej vaječnej hmote.

18. *Staphylococcus aureus* (koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny)

Staphylococcus aureus je ubikvitárne rozšírená baktéria, ktorá sa vyskytuje aj u 50 % zdravých ľudí. Okrem toho, že sama je pôvodcom infekcií, vyznačuje sa schopnosťou produkovať toxíny, ktoré sú príčinou alimentárnych otráv – stafylokokovej enterotoxikózy. Zdrojom ochorenia môžu byť všetky druhy kontaminovaných potravín, predovšetkým potraviny určené na priamu spotrebu bohaté na bielkoviny, ako sú mliečne výrobky, plnené cukrárske a pekárske výrobky a lahôdkárske výrobky.

V priebehu roka 2013 bolo hlásených spolu **261 ochorení**, čo je oproti 5-ročnému priemeru 3,1-násobný nárast, zaznamenané boli i 3 epidémie. Na prítomnosť *S. aureus* bolo vyšetrených **15 605 potravín**, z ktorých pozitívne bolo **1 %**. Z **38 249** vzoriek z **prostredia** bola prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov potvrdená v 1,12 %. Prítomnosť stafylokokového **enterotoxínu** bola stanovovaná v 17 vzorkách potravín a 162 vzorkách materského mlieka, pričom enterotoxín nebol rovnako ako v roku 2012 a 2011 detegovaný v **žiadnej** vzorke. Najčastejšie boli kmene produkujúce enterotoxín izolované z mrazených krémov a zmrzliny, hotových pokrmov a materského mlieka. Z nich boli najčastejšie identifikované kmene, ktoré produkovali enterotoxín D. Počet izolátov vykazujúcich **rezistenciu** voči meticilínu bol pomerne nízky. Rezistenciu vykazovalo 1,94 % izolátov z potravín, 17,65 % z vody, 11,35 % z prostredia (11,35 %) a len 0,18 % izolátov zo zvierat.

19. *Legionella* spp.

Legionelóza je infekčné **nezoootické** ochorenie vyvolané baktériami rodu *Legionella*. Môže ísť o chrípku podobné nepneumonické ochorenie tzv. Pontiacku horúčku alebo závažnejšiu formu ochorenia, tzv. legionársku chorobu (LCH), ktorá prebieha pod obrazom atypickej pneumónie s pestrou, často nešpecifickou symptomatológiou. Bez kauzálnej liečby môže ochorenie u pacientov s rizikovými faktormi viesť k život ohrozujúcej sepsu a smrti.

Legionelóza najčastejšie vzniká inhaláciou kontaminovaného **vodného** aerosólu. SR patrí medzi krajiny s najnižším výskytom legionelóz v Európe. V roku 2013 bola legionelóza v SR diagnostikovaná u **7 pacientov**, pričom jedna pacientka na ťažký septický priebeh ochorenia s multiorgánovým zlyhávaním zomrela.

Na prítomnosť legionel bolo v roku 2013 vyšetrených **290** vzoriek **prostredia**. Z **18** vzoriek **pitnej vody** boli 2 s nálezom legionel. Najviac pozitívnych nálezov bolo v teplej úžitkovej vode (56,5 %) a chladiarenských vodách 32 %.

20. *Lyssavirus*

Pôvodcom ochorenia besnota je vírus pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Ochorenie postihuje všetky druhy teplotkrvných zvierat a je prenosné na človeka.

Vírus je vylučovaný slinami chorého zvierat'a. Po preniknutí do organizmu sa šíri do centrálnej nervovej sústavy, kde sa množí a vyvoláva zápal mozgu. Inkubačná doba je 1 – 3 mesiace. Po vypuknutí besnoty u človeka je mortalita 100 %. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky, z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Rabiesvirus v súčasnosti zostáva endemický u divo žijúcich i domácich zvierat v niektorých častiach Bosny – Hercegoviny, Chorvátska, Litvy, Poľska, Rumunska, Srbska a Turecka.

Ochorenie na besnotu u **ľudí** nebolo v roku 2013 zaznamenané, posledný prípad ochorenia a zároveň úmrtia bol v SR v roku 1990. V roku 2013 bola po siedmych rokoch bez výskytu **besnoty u zvierat** zistená besnota v okrese Bardejov. Vyšetrených bolo **3 925** domácich i divo žijúcich zvierat. Besnota bola potvrdená **u 7 zvierat** (2 psy, líšky a kuna). Na základe sekvenčných a fylogenetických analýz kmeňov vírusu besnoty bolo zistené, že tieto kmene sú geneticky príbuzné s kmeňmi cirkulujúcimi v Poľsku, na Ukrajine a v Maďarsku. Na základe tohto možno predpokladať, že zdrojom nákazy nebolo skryté ohnisko v SR.

21. Vírus kliešťovej encefalitídy

Kliešťová encefalitída je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade *Flaviviridae*, postihujúca človeka a teplokrvné zvieratá. Vyznačuje sa fenoménom prírodnej ohniskovosti, pričom rezervoárové zvieratá sú najmä hlodavce a hmyzožravce. Ako vektor slúžia rôzne druhy kliešťov, avšak ochorenie sa môže prenášať aj alimentárnou cestou, napríklad tepelne neopracovaným mliekom. Klinický priebeh ochorenia je zvyčajne dvojfázový. Prvá fáza pripomína chrípku. Pre druhú fázu sú typické príznaky postihnutia centrálnej nervovej sústavy. V ťažkých prípadoch sa dostaví kóma a následne smrť.

V roku 2013 bolo hlásených **163** ochorení **ľudí**, čo predstavuje vzostup voči 5-ročnému priemeru **vzostup o 77 %**. Chorobnosť bola hlásená z každého kraja s maximom, obdobne ako v predchádzajúcich piatich rokoch, v Trenčianskom kraji a Žilinskom kraji. Zaznamenaná bola i jedna **epidémia** po konzumácii ovčieho **syra**. Za rok 2013 bolo vyšetrených **377** vzoriek krvi hovädzieho dobytku, **kôz a oviec**, z ktorých **11,9 %** bolo pozitívnych, na čom sa najvyššou mierou podieľali **kozy**, u ktorých počet pozitívnych nálezov bol až **42,1 %**. U kôz bol zaznamenaný i výrazný vzostup pozitivity voči roku 2012, kedy bol na úrovni 25 %.

22. Vírus chrípky

Chrípka patrí medzi najstaršie infekčné a prenosné ochorenia ľudí a zvierat. Pôvodne bola výlučne infekciou vodných vtákov, avšak v dôsledku evolúcie sa počas storočí adaptovala i na viaceré cicavce vrátane človeka. Chrípkové vírusy typu B a C infikujú výhradne ľudí. Najnebezpečnejšími sú chrípkové vírusy typu A, ktoré infikujú ľudí, niekoľko druhov cicavcov a širokú škálu vtáctva. Do rodu *Influenza virus A* patria i vírusy vtácej chrípky, ktoré boli izolované z viac ako 100 druhov voľne žijúcich vtákov, ich rezervoárom sú vodné vtáky. Nákaza sa šíri priamym kontaktom s infikovaným jedincom alebo kontaminovanými povrchmi. Väčšina vírusov vtácej chrípky nespôsobuje ochorenia u ľudí. Niektoré subtypy môžu spôsobiť mierne ochorenia (H7N7), iné ťažké ochorenia s následkom smrti (H5N1).

V roku 2013 bolo u **ľudí** hlásených **259 576** prípadov chrípky a CHPO. Z 259 hlásených prípadov SARI-Severe Acute Respiratory Infection **úmrtím** skončilo **36** prípadov. Vyšetrených bolo 28 025 vzoriek biologického materiálu pochádzajúceho od ľudí, kmene vírusu chrípky boli izolované v 652 vzorkách. V etiológii tvoril 45,8 % vírus chrípky typu B a 41,5 % vírus chrípky typu A zo všetkých laboratórne potvrdených prípadov. U hydiny a voľne žijúcich **vtákov** bolo vyšetrených sérologicky a virologicky **1938** vzoriek s **negatívnym** výsledkom. Posledný výskyt vtácej chrípky (H5N1) bol v SR zaznamenaný u voľne žijúcich vtákov v roku 2006.

23. *Hantaan virus - hemoragická horúčka s renálnym syndrómom u ľudí*

Hantaan vírusy sú geopolitne rozšírené a vytvárajú prírodné ohniská, prameňom nákazy sú infikované hlodavce. Vstupnou bránou nákazy človeka sú najčastejšie dýchacie cesty, typický je sezónny výskyt ochorenia koncom jesene a začiatkom zimy. Horúčka s renálnym zlyhaním sa prejaví intenzívnymi bolesťami hlavy, chrbta, horúčkou, petechiou, krvácaním z nosa a ďasien, poklesom tlaku krvi, oligúriou, šokovým stavom s akútnym zlyhaním obličiek.

V roku 2013 bolo hlásených 14 ochorení ľudí na hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom, čo je o 8 ochorení viac ako v roku 2012. Nakoľko v roku 2012 bolo suché leto a priaznivé podmienky pre množenie sa hlodavcov je pravdepodobné, že podstatne vyšší výskyt tohto ochorenia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi možno pripísať práve týmto podmienkam. V etiológii ochorení sa najviac až 57 % uplatnil vírus *Hantaan Puumala*.

24. *Dengue virus*

Dengue virus je pôvodcom hemoragickej horúčky u ľudí, ktorá je rozšírená v Ázii, Tichomorskej a Karibskej oblasti. Horúčka Dengue sa na európskom kontinente vyskytuje iba ako následok cestovateľských aktivít, avšak v septembri 2012 vypukla na ostrove Madeira, patriacemu Portugalsku, epidémia, v ktorej ochorelo viac ako 2 000 ľudí a ďalších 80 pacientov v krajinách EÚ/EFTA malo ochorenie po návrate z dovolenky na Madeire. Hostiteľom vírusu sú ľudia i primáty. Vírus sa prenáša bodnutím komárov žijúcich v teplých klimatických pásmach. Nebezpečná je hemoragická forma horúčky, ktorá môže v krajinách so zlou zdravotnou starostlivosťou vykazovať až 30 % letalitu.

V roku 2013 boli v SR hlásené **4 ochorenia**, ako importované nákazy po pobyte osôb v Indii, Maledív, Thajsku a Kambodži.

25. *Západonílsky vírus*

Západonílsky vírus je zoonotický arbovirus pôvodca západonílskej horúčky. Rezervoárom vírusu sú divo žijúce vtáky, hostiteľom cicavce vrátane človeka. Pôvodcu ochorenia prenášajú rôzne druhy komárov, avšak infekcia sa môže vyvinúť aj pri transplantácii orgánov alebo transfúzii krvi. Infekcia u ľudí sa môže prejavovať rôznymi symptómami od chrípke podobných symptómov cez encefalitídu až po fatálny zápal mozgu. Inkubačný čas je 2 – 14 dní vyššie riziko vzniku meningitíd a encefalitíd je u starších a imunokompromitovaných osôb. Na území SR bol tento vírus prvýkrát izolovaný z komárov zo Záhorskej nížiny v roku 1972 .

Ochorenia u **ľudí** v SR doteraz hlásené **neboli**, ale protilátky proti Západonílskemu vírusu boli zistené u 2 – 4 % zdravých osôb. V roku 2013 bolo vyšetrených **363** vzoriek pochádzajúcich od **koní**, pričom žiadna vzorka nebola pozitívna.

26. *Norwalk virus*

Norwalk virus je pôvodcom **nezoootického** alimentárneho hnačkovitého ochorenia ľudí, ktorého jediným rezervoárom je človek. Prenos vírusov je prevažne fekálno-orálnou cestou, ale i kontaminovanými potravinami a nápojmi. Inkubačná doba je 12 až 72 hodín, ochorenie sa prejavujúce silnou vodnatou hnačkou, zvracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha a zvýšenou teplotou, trvá 1 až 3 dni. Infekciozita je veľmi vysoká a vylučovanie vírusu stolicou po odznení príznakov ochorenia môže trvať 3 až 4 týždne. Ku kontaminácii potravín dochádza počas celého produkčného a výrobného procesu. Vírus sa v potravinách nemnoží, ale prežíva i niekoľko týždňov, pričom si zachováva vysokú infekčnosť. Z hľadiska potravín sú rizikové najmä potraviny, ktoré sa konzumujú bez tepelnej úpravy.

Vírusových **črevných infekcií** spôsobených Norwalk vírusom bolo hlásených **1 144**, s najvyššou vekovou špecifickou chorobnosťou u 0-ročných **detí**. Zaznamenaných bolo 26

epidemií vrátane 9 menších rodinných výskytov. Na prítomnosť vírusu Norwalk bolo vyšetrených **18** vzoriek **potravín** bez pozitívnych nálezov.

27. Prióny

Prionózy sú afebrilné, letálne končiacie choroby ľudí a zvierat, ktoré vznikajú v dôsledku nezápalového degeneratívneho procesu centrálného nervového systému. Názov transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE) je odvodený od prenosnosti choroby, patologického odumierania neurónov a premeny mozgového tkaniva na spongiformný vzhľad, ktoré spôsobuje patologická forma priónového proteínu. Prióny existujú vo viacerých molekulárnych formách, organizmus na ne nereaguje detekovateľnou obrannou reakciou.

V roku 2013 bolo hlásených **13** ochorení na **CJD** čo je nárast o 25 % oproti 5-ročnému priemeru, existovalo 12 pacientov. Na **BSE** bolo vyšetrených **13 581** vzoriek **hovädzieho** dobytka. Posledný pozitívny prípad BSE bol diagnostikovaný v roku 2010. Na základe priaznivého vývoja epizootologickej situácie SR požiadala o zmenu statusu krajiny v súvislosti s rizikom výskytu BSE. V roku 2013 bolo vyšetrených **2 545** vzoriek od **oviec**, z toho boli diagnostikované **4** pozitívne prípady atypickej formy scrapie a **64** vzoriek od **kôz**, všetky s negatívnym výsledkom.

28. *Toxoplasma gondii*

Pôvodcom zoonózy toxoplazmózy je parazit *Toxoplasma gondii*, ktorej definitívnym hostiteľom sú mačky a mačkovité šelmy a medzihostiteľmi rôzne druhy stavovcov vrátane človeka. Človek sa môže nakaziť konzumáciou surového, alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa, transplacentárne, transplantáciou alebo transfúziou krvi. Až 80 % infekcií prebieha bez klinických zmien, príznaky závisia od toho, ktoré tkanivá sú zasiahnuté. Môžu to byť horúčky, bolesti svalov a kĺbov, hlavy, hrdla, zväčšenie lymfatických uzlín na krku, únava, kožné zmeny, niekedy zápaly pľúc.

V roku 2013 bolo hlásených **158** ochorení **ľudí**, čo je oproti roku 2012 nárast o 53,4% a jedno ochorenie kongenitálnej toxoplazmózy. Z **545** vyšetrených vzoriek **zvierat** bolo 5,5 % pozitívnych, na čom kozy a psy a mačky. Pozitivita krvných sér mačiek sa v porovnaní s rokom 2012 zvýšila zo 9,1 % na 16,1 % .

29. *Plasmodium* spp.

Plasmódia sú parazity spôsobujúce maláriu, vektorom prenosu sú komáre rodu *Anopheles*. Ochorenie u ľudí sa prejavuje opakovanými záchvatmi zimnice. Najťažšie klinické formy spôsobuje *Plasmodium falciparum* pečňovým a obličkovým zlyhaním, encefalopatiou, mozgovým edémom a kómou. Ochorenie sa vyskytuje vo vlhkých subtropických a tropických oblastiach Afriky, Ameriky a Ázie. Do SR sa choroba importuje cestovateľmi a imigrantmi z endemických oblastí.

V roku 2013 boli hlásené **4 ochorenia** na maláriu, všetky ochorenia boli hlásené ako a predchádzal im pobyt v krajinách s výskytom malárie.

30. *Echinococcus* spp.

Echinokokóza je ochorenie vyvolané pásomnicami z rodu *Echinococcus*. Cystickú echinokokózu vyvoláva pásomnica *Echinococcus granulosus* parazitujúca najmä u psových šeliem a alveolárnu echinokokózu vyvoláva *Echinococcus multilocularis* parazitujúca u líšok hrdzavých a iných mäsožravcov. Prenos na človeka sa uskutočňuje kontaktom s nakazenými zvieratami, alebo kontaminovanou potravou. Nakoľko je líška hlavným definitívnym hostiteľom, človek sa môže nakaziť pri zbieraní znečistených lesných plodov.

V SR bolo v roku 2013 hlásených **20 ochorení** ľudí na echinokokózu, čo je o 17 ochorení viac ako v roku 2012. Vyšetrených bolo **742 462 zvierat**, pozitívne nálezy boli iba u líšok, ktoré sú hlavným rezervoárom nákazy *Echinococcus multilocularis* v SR. Od roku 2011

stúpila prevalencia echinokokov u líšok zo 16,67 % na 22,31 % v roku 2013, zároveň sa od roku 2012 pozoruje rozšírenie tohto parazita do oblastí juhozápadného Slovenska, ktoré od roku 2000 až do roku 2012 boli dlhodobo bez pozitívnych nálezov.

31. *Toxocara* spp.

Parazitický červ *Toxocara* spp. je pôvodcom toxokarózy, jedného z najrozšírenejších parazitárnych ochorení psov a mačiek, so zoonóznym charakterom. Pôvodcom ochorenia sú parazitické červy (škrkavka psia a škrkavka mačacia). Patogenita toxokár spočíva v migračnej aktivite infekčných lariev, čo v ľudskom organizme vedie k mechanickému poškodeniu tkanív. K infekcii človeka dochádza najčastejšie prostredníctvom pôdy alebo kontaminovanej surovej zeleniny. Rizikovou skupinou sú deti do 5 rokov, k nakazeniu najčastejšie dochádza na detských ihriskách a pieskoviskách.

V roku 2013 bolo hlásených **38 ochorení** na toxokarózu, čo je najmenej ochorení za posledných 6 rokov. Najviac prípadov, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bolo z Nitranského kraja. V roku 2013 bolo vyšetrených **1 749** vzoriek od **zvierat**, s pozitívnym nálezom u 9,66 % vzoriek. V porovnaní so psami (9,31 % pozitívnych psov), vykazujú mačky vyššie percento pozitivity (11,35 %) a s ohľadom na ich spôsob života – inštinktívne zahrabávanie trusu do piesku, predstavujú riziko najmä pre malé deti, čo sa prejavuje i na najvyššej chorobnosti, ktorá bola v skupine 1 až 4-ročných detí – 2,97 a 5 až 9-ročných detí – 2,61.

32. *Dirofilaria* spp.

Dirofilarióza je choroba spôsobená parazitujúcimi červami, ktorých hlavnými hosťiteľmi sú psy, mačky a voľne žijúce dravce. Dospelé jedince hlístic sa najčastejšie nachádzajú v srdcovej predsieni a komore, pľúcnych artériách a dutej žile hosťiteľa, najčastejšie psa. Medzihostiteľmi a zároveň vektormi sú rôzne druhy komárov. Človek je nešpecifickým hosťiteľom, k jeho nakazeniu dochádza pri napadnutí infikovaným komárom. Subkutánna forma dirofilariózy je u ľudí charakterizovaná tvorbou podkožných uzlíkov, pri pľúcnej forme infekcie sa tvoria lézie na pľúcach.

V roku 2013 **neboli** hlásené žiadne prípady **humánnej** dirofilariózy. V rokoch 2007 až 2013 bola vyšetrená krv od **3 043 psov**, mikrofilariémie bola detegovaná v **12,13 %**, potvrdená bola *Dirofilaria repens* u všetkých pozitívnych psov a zmiešaná infekcia *Dirofilaria immitis* spolu s *Dirofilaria repens* u 0,26 % pozitívnych psov.

33. *Trichinella* spp.

Nematódy z rodu *Trichinella* spôsobujú trichinelózu, patriacu medzi helmintozoonózy, závažné parazitárne ochorenie zvierat a ľudí. Prvé príznaky sa môžu objaviť počas vývoja parazitov v čreve, druhá fáza ochorenia začína pri prenikaní lariev do svalových vlákien, s možnosťou úmrtia hosťiteľa. V prírodnom cykle cirkuluje *Trichinella* predovšetkým u mäsožravcov, pričom hlavným rezervoárom parazita v SR je líška hrdzavá. Endemickými oblasťami výskytu trichinelózy je východné a stredné Slovensko. Najčastejším prameňom nákazy je diviacia zver, prípadne domáce ošípané. Ak neexistuje záruka, že mäso prešlo kontrolou, je potrebné ho upraviť varením alebo dlhodobým zmrazením.

Rovnako ako v roku 2012 bolo i v roku 2013 hlásených **5** ochorení **ľudí**, vyšetrených bolo 199 krvných sér u ľudí s podozrením na tkanivové helmintózy, *Trichinella* spp. bola potvrdená u dvoch pacientov. V roku 2013 bolo v SR vyšetrených **642 121 zvierat**, s pozitívnym nálezom lariev *Trichinella* spp. v **49** vzorkách. Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, neboli pozitívne nálezy u ošípaných a hovädzieho dobytku, na pozitívnych nálezoch sa podieľali líšky – 10,6 % a diviaky 0,07 %. U pozitívnych zvierat prevažovala *Trichinella britovi* až 82 %, *Trichinella spiralis* tvorila len 6 %.

34. *Anisakis* spp.

Anisakis simplex patria medzi škrkavky, ktoré sa podieľajú na humánnych infekciách spôsobených konzumáciou surových alebo nedostatočne uvarených morských produktov. Anisakidy v ľuďoch len zriedkavo dosahujú dospelosti a väčšinou sú spontánne vylúčené z tráviaceho traktu do 3 týždňov od infekcie. Avšak živé i mŕtve červy *Anisakis simplex* môžu u ľudí vyvolať silné alergické reakcie.

V roku 2013 bolo na prítomnosť lariiev škrkaviek čeľade *Anisakidae* vyšetrených 14 vzoriek morských rýb a výrobkov z morských rýb. Rovnako ako v rokoch 2012 a 2011 neboli zaznamenané žiadne pozitívne nálezy.

35. *Taenia* spp.

Tenióza je parazitárne ochorenie spôsobené pásomnicami, ktoré parazitujú v čreve stavovcov, vrátane človeka. Človek sa nakazí kontaminovanou potravou najmä konzumáciou surového alebo tepelne nedostatočne upraveného mäsa, alebo kontaminovanou vodou. Larvy parazita môžu prechádzať cez črevnú stenu a infikovať ostatné orgány a tkanivá. Niektoré typy môžu postihovať aj mozog a spôsobovať kŕče, zvýšenie intrakraniálneho tlaku, zvracanie, bolesti hlavy, poruchy zraku a psychické poruchy.

V priebehu roka 2013 bolo hlásených **6 ochorení** na teniózu, čo je o 4 ochorenia viac ako v roku 2012. Na bitúnkoch alebo v rámci domácich zabíjačiek bolo veterinárne prehliadnutých **628 006 ošípaných** s potvrdenou cysticercózou u jednej ošípanej a **38 311** kusov hovädzieho dobytku s nálezom cysticercov u 2 zvierat.